

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARI IJODIY FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK YONDASHUVLAR

Xolboyeva Dilnoza Shopo'lat qizi

TDPI Boshlang'ich ta'lim fakulteti

Boshlang'ich ta'lim nazariyasi va metodikasi

1-bosqich magistranti

Tel: 93 226 21 12

Email: xolboyevadilnoza5@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8026307>

Annotatsiya: *Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirish hamda ijodiy faoliyatining pedagogik-psixologik yondashuvlari haqida ma'lumot berilgan.*

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinflar, ijodiy faoliyat, ijodkorlik, o'quv jarayoni, psixologik xususiyat.

Abstract: *This article provides information on the development of creative activity of elementary school students and pedagogical-psychological approaches to creative activity.*

Key words: primary classes, creative activity, creativity, educational process, psychological characteristics.

Hozirgi jamiyatda kichik maktab yoshidagi bolalarni ijodkorlikka o'rgatish ta'lim tizimimizning dolzarb vazifasidir. Bizga erkin qaror qabul qilishga qodir, ijodiy fikrlashga hamda jamiyatda o'z fikrini bildira oladigan yoshlar kerak. Afsuski, zamonaviy maktab hali ham bilimlarni o'zlashtirishga ijodiy bo'lmagan yondashuvni saqlab qolmoqda. Xuddi shu harakatlarning monoton, stereotipli takrorlanishi o'rganishga bo'lgan qiziqishni o'ldiradi, bolalar kashfiyot quvonchidan mahrum bo'ladi. Zamonaviy maktab ta'limi asosan o'quvchining mantiqiy tafakkurini

rivojlantirishga qaratilgan. Ta'limga bunday yondashuv shaxsning ijodiy tomonining rivojlanishini sekinlashtirishi mumkin. Shuning uchun kichik maktab yoshidan boshlab o'quvchilarning ijodiy faoliyatni rivojlantirish muammosi har tomonlama dolzarb bo'lib qolmoqda.

Ijod – bu ongning oliy darajasi bo'lib, faoliyatning yuqori va ancha murakkab shakli va u insonga hosdir. Ijod insonning psixik jarayonlarni, bilim, malaka, barcha hayotiy tajriba, ahloqiy, jismoniy kuchini mobilizatsiyasi natijasida original va tarixiy-ijtimoiy, betakror sifat yangiliklari bo'lib tug'iluvchi mo'jizadir. Ta'limda ijodning natijasi yangi g'oyalar va rivojlanishga xizmat qiluvchi innovatsion tadqiqotlar hisoblanadi.

- ijodkorlik - bu ilgari hech qachon bo'lmagan sifat jihatidan yangi g'oyalarni yaratish jarayonidir. Bu bir kechada sodir bo'lgan voqea emas, balki jarayon. Ijodkorlik (ingliz tiidan." create "yaratish, ijodiy, ijodkorlik)- shaxsning ijodiy qobiliyatlari demakdir. Asl g'oyalar kamdan-kam hollarda tasodifan yuzaga keladi. Ijodkorlik nafaqat ma'lum biro dam uchun, balki boshqalar uchun ham yangi narsaning yaratilishidir. Qoidaga ko'ra, murakkab muammoni hal qilishdan oldin siz ko'p vaqt va kuch sarflashingiz kerak. Keyin bu qarorni amalga oshirish kerak va yakuniy natija asl g'oyadan juda farq qilishi mumkin.

- ijodiy fikrlash asl fikrlashdir. Butun dunyo uchun yangi narsalarni o'ylab topish shart emas, fikr o'zingiz uchun va, ehtimol, suhbatdoshlar uchun o'ziga xos bo'lishi kerak. Ba'zida odamlarning dunyoga bo'lgan qarashlarini butunlay o'zgartiradigan kashfiyotlar sodir bo'ladi, ammo bu ijodkorlik uchun zaruriy shart emas. Ijodkor odam har qanday vaziyat uchun ham o'z fikrini bildirishi va hattoki o'zini o'zi tanqid qila olishi kerak.

Maktabga qabul qilish bilan bolalar rivojlanishida burilish yuz beradi. Butun hayot tarzi va qadriyatlari o'zgarib boshlaydi. Kichik maktab o'quvchisida yangicha narsalarga intilishlar, imkoniyatini va voqelikka munosabatning zarur darajasini belgilaydigan shaxsiy xususiyatlarning jadal shakllanishi mavjud. Kichik maktab yoshi – bilimlarni o'zlashtirish, to'plash davri, mukammal assimilyatsiya davridir. Ushbu muhim hayotiy funksiyani muvaffaqiyatli bajarishga ushbu yoshdagi bolalarning o'ziga xos qobiliyatlari to'sqinlik qiladi: hokimiyatga ishonchli bo'ysunish, sezgirlikni oshirish, ta'sirchanlik, ular duch keladigan ko'p narsalarga sodda o'ynoqi munosabat hamda bolalarcha fikrlash.

Boshlang'ich sinf o'quv jarayonlarida o'quvchilarini ijodkorlikka o'rgatishning o'ziga xos psixologik xususiyatlari mavjud bo'lib, ular har bir bolada o'zgacha namoyon bo'ladi. Psixologiyada shaxsiyatning xususiyatlari, o'zlarini muntazam ravishda namoyon etadigan asosiy xususiyatlarning barcha turlarini qamrab oladi. Masalan, har bir kishi tasodifiy kerakli ma'lumotlarni unutishi mumkin, ammo umuman olganda hammasi unutilmaydi. Yagona holatlar belgilar xususiyatining mavjudligini ko'rsatmaydi. Qarama-qarshilikka uchragan shaxslarning xarakteristikalarini odat va bezovtalik kabi xususiyatlarni o'z ichiga olishi mumkin, lekin bu boshqalarga g'azablanishga qodir bo'lgan har bir kishi ziddiyatli shaxs bo'lishini anglatmaydi.

"Inson o'zi va ruhiyati orasidagi hamda o'zi va boshqa birov orasidagi mavjud narsani tadqiq etishda bor imkoniyatni ishlatib muntazam ravishda mashq qilish kerak. Buni u haqiqat vositalarini egallashda sabot bilan yo

o'qitish murabbiylik usullari yoki bahs va himoya usullari bilan amalga oshirilishi zarur " deb yozadi, Abu Nasr Farobiy Fozil odamlar shahri kitobida¹. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ham biron tushunchani to'g'ri anglashlari uchun ularning ruhiyatini, to'g'ri fikrlashlari uchun fikrlash qobiliyatlarini turli xil zamonaviy yondashuvlar asosida shakllantirib borishimiz kerak. Masalan, hozirgi kunda zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida boshlang'ich sinf darslarini ko'rgazmali qurol, yangicha axborot texnologiyalari hamda bahs-munozaralarga boy tarzda darsni tashkil qilish zarurdir. Bunda nafaqat o'qituvchi balki o'quvchilar ham izlanib fikr yuritishi kerak.

XULOSA

Bola shaxsning rivojlanishi uchun nafaqat maktab ta'limi balki jamoatchilik ishtiroki ham muhim ahamiyatga ega. Bola maktab ichida o'quvchi, tashqarida esa shaxs sifatida shakllanadi. Shuningdek, har bir faoliyat uning bilish darajasini shakllantiradi, atrof-muhitga munosabat paydo qiladi hamda shu orqali uning bilish qobiliyatlari rivojlanadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirish pedagogik-psixologik rivojlanish darajasi ularning o'zlari qaror qabul qila olishlarida, tez va to'g'ri usullarda natijaga erisha olishlarida hamda yechimlarini erkin ayta olishlarida namoyon bo'ladi

Adabiyotlar:

1. Mavlyanova R.A. Paxmankulova N.X Boshlang'ich ta'limda innovatsiya (metodik qo'llanma). -Toshkent, 2017.
2. Safo Ochil, K. Xoshimov. O'zbek pedagogikasi antologiyasi. - Toshkent, O'qituvchi, 1999.
3. G'oziyev E. Tafakkur psixologiyasi. Toshkent. O'qituvchi.1991.
4. Maftuna Shuhrat qizi Ziyaqulova, Feruza Abdullayevna Xayitova. Savod o'rgatish darslarida o'quvchilarning kreativ qobiliyatini shakllantirishda rasmlarning o'rni // Academic research in educational sciences. 2021. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/savod-o-rgatish-darslarida-o-quvchilarning-kreativ-qobiliyatini-shakllantirishda-rasmlarning-o-rni> (дата обращения: 23.02.2023).
5. Ziyaqulova Maftuna Shuhrat qizi and Feruza Hayitova Abdullayevna, "THE ROLE OF PICTURES IN THE FORMATION OF STUDENTS 'CREATIVE ABILITY IN LITERACY LESSONS", IEJRD - International Multidisciplinary Journal, vol. 6, no. 4, p. 3, Jul. 2021.
6. Ziyaqulova Maftuna Shuhrat qizi " Enhancing creativity in the process of developing studentso speech " The American Journal of Social Science and education Innovations (ISSN – 2689-100x) Published Published: June 28, 2021 |

FRANCE

FRANCE

<https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume03> Иссые06-24 IMPACT FACTOR
2021: 11. 857 OCLC – 1121105668 Pages: 140-143 Америка

7. Shabbazova, D., Abduhalimova, Y., & Abdunazarova, Z. (2022). Psychological And Pedagogical Factors Of Developing Literacy Of Primary Class Students Based On Personal Value Approach. *Journal of Positive School Psychology*, 6(9), 3707-3712.

